

DOI: 10.5281/zenodo.14617509

ნიადაგის მოვლის ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის მოსავლიანობასა და რიგთაშორისებში სარეველების განვითარებაზე კონკრეტულ მიკროკლიმატურ გარემოში

როლანდ კოპალიანი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელ-ფოსტა: rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge

შორენა კაპანაძე

აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნინო ყიფიანი

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია ნიადაგის მოვლის ზოგიერთი ხერხის გავლენა თხილის მოსავლიანობაზე და რიგთაშორისებში სარეველების განვითარებაზე. სპეციფიკური მიკროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით, თხილის მოსავლიანობის გაზრდაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ნიადაგის მოვლის ღონისძიებების შერჩევას და მათ სათანადო გამოყენებას. ექსპერიმენტი ჩატარდა სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ფირმა „აგრი ჯორჯია“-ს მიერ გაშენებულ ჯიში „ანაკლიური“-ს თხილის ნარგავობაში შემდეგი სქემის მიხედვით: 1. რიგთაშორისების მოვლა აგროწესებით (კონტროლი); 2. რიგთაშორისების დამულჩვა შავი პოლიეთილენის აფსკით; 3. რიგთაშორისების დატოვება დამულჩვების გარეშე.

კვლევამ აჩვენა, რომ მიკროკლიმატური პირობების თვალსაზრისით, ნიადაგის მოვლის ღონისძიებების შერჩევა და შემდგომში მათი სწორად გამოყენება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თხილის მოსავლიანობის გაზრდაში.

ამ კონკრეტული ცდის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ შავი აფსკით რიგთაშორისების დამულჩვა ეფექტური ღონისძიებაა სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, ნიადაგი რჩება ფხვიერი, ინარჩუნებს ტენს, არ სჭირდება გათოხნა, რაც შრომით დანახარჯებს ამცირებს. თხილის მოსავლიანობის გაზრდაში დიდ როლს თამაშობს ნიადაგის მოვლა. ამ მხრივ საუკეთესოა შავი აფსკის მულჩის ვარიანტი.

საკვანძო სიტყვები: თხილი, მულჩი, მიკროკლიმატი, მოსავლიანობა.

EFFECT OF SOME SOIL MANAGEMENT METHODS ON NUT YIELD AND INTER-ROW WEED DEVELOPMENT IN A SPECIFIC MICROCLIMATIC ENVIRONMENT

Roland Kopaliani

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,

Akaki Tsereteli State University

rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge

Shorena Kapanadze

Academic Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor,

Akaki Tsereteli State University

Nino Kipiani

Academic Doctor of Agriculture, Associate Professor,
Akaki Tsereteli State University

Abstract: The paper discusses the influence of some soil care events on the yield of nuts and the development of weed plants in the inter-rows. Considering the specific micro-climate conditions, a significant role in increasing the hazelnut yields is assigned to selecting soil care events in a row planting and subsequently their appropriate use. The experiment was carried out in the Samegrelo region, namely in the municipality of Zugdidi, in Anakliuri hazelnut plantation, cultivated by the company "Agri Georgia" according to the following scheme: 1. Controlling inter-rows according to the agriculture rules; 2. Mulching of inter-rows with black polyethylene; 3. Leaving inter-rows without cultivation.

Research has shown that in terms of micro-climate conditions the selection of soil care events and subsequently their proper use play an important role in increasing hazelnut yields.

A recent study shows that inter-row black ash mulching is an effective way of controlling weeds, the soil remains loose, retains moisture, and does not need to be hoed, which mitigates labor costs. The use of black plastic mulch in the inter-rows eliminates weed growth and therefore reduces labor costs and production costs. Soil care plays a major role in increasing hazelnut yields. In this respect, black ash mulch is the best option.

Keywords: nuts, mulch, microclimate, yield.

ცნობილია, რომ თხილის კულტურის მოყვანისა და მისი მოსავლიანობის ამაღლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წესია რიგთაშორისებში ნიადაგის მოვლის ეფექტური ხერხების გამოყენება, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს თხილის ნაყოფის მოსავლიანობასა და ხარისხზე. რაც თანაბრადაა განვითარებული ვარჯი, მით მეტია მოსავლის რაოდენობა და მაღალია ნაყოფის ხარისხობრივი მაჩვენებლები [2, 3].

ამრიგად ლიტერატურული წყაროებიდან ცნობილია თხილის სამრეწველო დანიშნულების ნარგაობების გავრცელების მიზანშეწონილობა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ დასადგენია ზოგიერთ რაიონებში მიკროკლიმატური პირობების გათვალისწინებით მათი მოვლითი აგროტექნოლოგიური ღონისძიებები.

ამისათვის ცდა დაყენებული იქნა სამეგრელოს რეგიონში, კერძოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ფირმა „აგრი ჯორჯია“-ს მიერ გაშენებულ ჯიში „ანაკლიური“-ს თხილის ნარგაობაში შემდეგი სქემის მიხედვით:

1. რიგთაშორისების მოვლა აგროწესებით (კონტროლი);
2. რიგთაშორისების დამულჩვა შავი პოლიეთილენის აფსკით;
3. რიგთაშორისების დატოვება დამუშავების გარეშე.

რიგებს შორის მანძილი 5 მ-ია, რიგში მცენარეებს შორის 3მ. ერთი დანაყოფის სიგრძე 15მ-ია, ფართობი $15 \times 3 = 45 \text{მ}^2$ ერთი ვარიანტისათვის კი სამჯერადი განმეორებით $45 \text{მ}^2 \times 3 = 135 \text{მ}^2$, ხოლო სამი ვარიანტისათვის $135 \times 3 = 405 \text{მ}^2$.

როგორც ცხრილი №1- ში მოტანილი მასალებიდან ჩანს, საკვლევი ვარიანტებიდან ყველაზე საუკეთესო შედეგი მივიღეთ შავი აფსკის მულჩის ვარიანტზე. მაგალითად თუ საკონტროლო ვარიანტზე 1 ჰა- ზე გაანგარიშებით მივიღეთ 2198 კგ მოსავალი, შავი აფსკის მულჩის ვარიანტზე მისი მაჩვენებელი 2597 კგ-ია და 18%-ით გადააჭარბა საკონტროლო ვარიანტზე მიღებულ მოსავლის მონაცემებს.

თხილის მოსავლიანობა ზოგიერთი აგროტექნიკური ღონისძიებების მიხედვით

ვარიანტები	კვების არე	1 ჰა – ზე მცენარეთა რაოდენობა	1 ძირზე საშ. მოსავალი (კგ)	1 ჰა – ზე საშ. მოსავალი (კგ)	%
რიგთაშორისების მოვლა აგროწესებით (კონტროლი)	3 X 5	666	3,3	2198	100
რიგთაშორისების დამულჩვა შავი პოლიეთილენის აფსკით	3 X 5	666	3,9	2597	118
რიგთაშორისების დატოვება დამუშავების გარეშე	3 X 5	666	3,1	2065	94

რაც შეეხება დამუშავების გარეშე დატოვებულ ვარიანტს – მოსავლის მაჩვენებელი 6%-ით ნაკლებია საკონტროლო ვარიანტთან შედარებით და 24%-ით ჩამორჩება შავი აფსკის მულჩის ვარიანტს.

მაშასადამე, როგორც კვლევამ გვიჩვენა, კონკრეტული მიკრო კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, თხილის მოსავლიანობის გაზრდის საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ნარგაობის რიგთაშორისებში ნიადაგის მოვლით ღონისძიებების შერჩევას და მის შემდგომ გამოყენებას.

დასავლეთ საქართველოს ნიადაგურ-კლიმატური პირობები - ატმოსფერული ნალექების სიუხვე, მაღალი ტემპერატურა და ხანგრძლივი სავეგეტაციო პერიოდი განაპირობებს სარეველა მცენარეების ძლიერ ზრდა-განვითარებას, რასაც ნიადაგის დამუშავება და მასში სასუქების შეტანაც გარკვეულწილად უწყობს ხელს. ამავე დროს, სარეველა მცენარეები უკეთესად ეგუებიან გარემო პირობებს და ჩაგრავენ კულტურულ მცენარეებს, ართმევს მას წყალსა და საკვებ ელემენტებს, ცვლის მათი განვითარების ეკოლოგიურ პირობებს.

აგრონომიაში მიღებულია სარეველებთან ბრძოლის სხვადასხვა მეთოდები: მექანიკური – ხელით გამარგვლა, კულტივაცია (ტრაქტორის მისაბმელით), ნიადაგის ღრმად გადახვნა, მულჩირება და ბრძოლის ქიმიური მეთოდი – ჰერბიციდების გამოყენება. მათგან ყველაზე უფრო ხელსაყრელია დამულჩვა, რაც გარდა იმისა, რომ სპობს სარეველებს, მკვეთრად აუმჯობესებს ნიადაგის აგრონომიულ თვისებებს [1].

ცდის პერიოდში ვიკვლევდით ნიადაგის მოვლითი ხერხების გავლენას რიგთაშორისებში სარეველების განვითარებაზე.

მინდვრის ცდის პირობებში, სახეობების მიხედვით აღწერილი იქნა გავრცელებული სარეველები. განსაკუთრებული სიცოცხლისუნარიანობით გამოირჩეოდა: გვიმრა (*Pteridium tauricum*), მავალი (*Rubus anatolicum*), ეკალიქი (*Smilax excelsa*), ოქროწვეპლა (*Solidago lanceolata*), მამულა (*Artemisia vulgaris*), ჩაქვის ბალახი (*Imberbis meey*), მწყერფხვა (*Digitaria sdangvinalis*).

გავიანგარიშეთ სარეველების მთლიანი მასა წონით ერთეულში, შედეგები მოცემულია ცხრილში № 2.

ცხრილი №2

ნიადაგის მოვლითი ხერხების გავლენა სარეველების განვითარებაზე

ვარიანტები	თ ვ ე ე ბ ი					საშუალო	%
	V	VI	VII	VIII	IX		
	კგ/ჰა	კგ/ჰა	კგ/ჰა	კგ/ჰა	კგ/ჰა	კგ/ჰა	
რიგთაშორისების მოვლა აგროწესებით (კონტროლი)	102	112	148	134	112	121,6	100
რიგთაშორისების დამულჩვა შავი პოლიეთილენის აფსკით	0	0	0	0	0	0	0
რიგთაშორისების დატოვება დამულჩვების გარეშე	107	174	226	248	271	205,2	168,7

როგორც ცხრილი №2-დან ჩანს, ძლიერ დასარეველიანდა ვარიანტი, სადაც რიგთაშორისები დავტოვეთ დამულჩვების გარეშე, შემდეგ ვარიანტი, სადაც რიგთაშორისები მულჩვებოდა აგროწესების დაცვით.

განვითარებულ სარეველათა გასანადგურებლად სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში საჭირო გახდა ნიადაგის სამჯერადი, ხოლო წვიმიან პერიოდში ოთხჯერადი გათოხნა სარეველების ნაკვეთიდან გამოტანით. რიგთაშორისებში შავი აფსკის გამოყენებამ სარეველებს ზრდა-განვითარების საშუალება არ მისცა, რაც იმით აიხსნება, რომ მულჩი არ ატარებს მზის სხივებს და სარეველებს მაქსიმალურად ესპობათ ფოტოსინთეზის წარმოებისა და განვითარებისათვის საჭირო პირობები.

ამ კონკრეტული ცდის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ შავი აფსკით რიგთაშორისების დამულჩვა ეფექტური ღონისძიებაა სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, ნიადაგი რჩება ფხვიერი, ინარჩუნებს ტენს, არ სჭირდება გათოხნა, რაც შრომით დანახარჯებს ამცირებს.

დასკვნები:

1. შავი პოლიეთილენის აფსკის რიგთაშორისებში მულჩად გამოყენება გამორიცხავს რიგთაშორისებში სარეველა მცენარეების განვითარების შესაძლებლობებს, რითაც მცირდება შრომითი დანახარჯები და შესაბამისად მცირდება წარმოებული მოსავლის თვითღირებულება.
2. თხილის მოსავლიანობის გაზრდის საქმეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ნიადაგის მოვლის ღონისძიებებს ენიჭებათ. ამ მხრივ საუკეთესოა შავი აფსკის მულჩის ვარიანტი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. იოსავა ვ. ჩაის პლანტაციის მულჩირება სარეველებთან ბრძოლაში. ინსტიტუტის ბიულეტენი, №1. 1946. გვ. 80-90.
2. ლასარეიშვილი ლ. თბილის ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენებისა და მოვლის პროგრესული ტექნოლოგია. თბილისი, 2003.
3. მიროტაძე ნ., ვასაძე ი., გოგინავა დ. თბილის სამრეწველო ბაღის გაშენება, მოვლა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ. XXV. თბილისი, 2006.